

CZU 347.157:347.63

DOI 10.5281/zenodo.5656183

UNELE CONSIDERENTE PRIVIND ASIGURAREA SECURITĂȚII ÎN MEDIUL PENITENCIAR

Oleg RUSU,

doctor în drept, conferențiar universitar

Nadejda CRAINOVA,

doctor în drept, conferențiar universitar

SOME CONSIDERATIONS REGARDING SECURITY IN THE PRISON

Oleg RUSU,

PhD, associate professor

Nadejda CRAINOVA,

PhD, associate professor

Articolul este consacrat aspectelor teoretice, juridice și organizatorice ale asigurării securității în mediul penitenciar. Astfel, sunt examinate noțiunea, principiile, reglementările juridice și problemele asigurării securității în cadrul instituțiilor penitenciare. Autorii menționează că siguranța și securitatea în penitenciare depind de crearea unui climat pozitiv asigurat prin construirea unor relații corecte între deținuți și personalul penitenciar. În acest context, sunt evidențiate problemele asigurării securității penitenciare la etapa actuală fiind formulate și propuneri în vederea perfecționării cadrului juridic și organizatoric al asigurării securității în mediul penitenciar.

Cuvinte-cheie: Securitate penitenciară, asigurarea securității, instituții penitenciare, condamnați, personalul penitenciar

The article deals with the theoretical and organizational aspects of ensuring safety in the penitentiary environment. Within the article the concepts, principles, legislation are being examined, as well as the problems of ensuring security in penitentiaries. The safety and security in penitentiary depends a lot on the positive climate among detainees and prison staff, on the correct / accurate relations. Within this framework, the problem of ensuring security in penitentiaries, a number of suggestions are taken into consideration with a view to improve the legal and organizational background.

Keywords: security, safety, insurance, penitentiary institutions, detainees, penitentiary staff.

Introducere. Securitatea a reprezentat dintotdeauna una dintre aspirațiile cele mai profunde ale umanității, o preocupare constantă și esențială a civilizației umane, iar problemele ce țin de securitate s-au numărat și se numără printre cele mai principale și, totodată, cele mai vechi probleme care există în lume [12, p. 128].

Originile termenului de securitate provin de la latinescul „securitas” ori „securitatis” și presupune starea în care te simți la adăpost de orice pericol. Securitatea denotă sentimentul de încredere și liniște pe care îl dă cuiva absența oricărui primejdii, vulnerabilități sau oricărui pericol. Altfel spus, pentru ca mediul de securitate să fie unul real și efectiv, acesta, în mod ideal, ar trebui să fie

Introduction. Security and safety have always been one of the most profound aspirations of the humanity, a consistent, regular, fundamental concern of the human civilization. The security issues are and have always been one of the main aspects, and at the same time the most ancient disputes in the world [12, p. 128].

The „security” term origins in the Latin „securitas” or „securitatis” that meant the estate of being in a shelter far away from any danger. The state of being safe denoted a feeling of peace and confidence that someone experiences when not endangered by anything. The condition of not being vulnerable in any ways, not exposed to any jeopardy. In order to make a place/ location ab-

lipsit de riscuri și amenințări sau asigurat de existența capacităților statului de înlăturare a acestora sau, cel puțin, ținerea lor sub control [12, p. 128].

În societatea modernă continuă să rămână actuală problema securității sub orice aspect al său. Problema securității persoanei, cetățeanului sau a unei organizații este examinată atât la nivel național cât și internațional. Este important de menționat că în prezent există mai multe tipuri de securitate: personală, colectivă, socială, economică, militară, etc.

Metode și materiale aplicate. În procesul studiului au fost aplicate metodele: analiza, sinteza, comparația și conștientizarea logică. Materialele utilizate le constituie publicațiile savanților din domeniu, precum și legislația corespunzătoare.

Rezultate obținute și discuții. Începând cu anii 80 ai sec. XX în vizorul savanților și cercetătorilor în domeniu a apărut termenul de „securitate penitenciară” (asigurarea securității). În prezent problemele ce țin de securitatea penitenciară rămân a fi de o actualitate sporită deoarece privarea de libertate a persoanei suscită în continuare discuții și controverse [22, p. 25].

Știința dreptului execuțional-penal tratează în mod diferit noțiunea de securitate penitenciară (asigurare a securității). În viziunea unor autori securitatea penitenciară (asigurarea securității) constă în protecția anumitor obiecte sau edificii [17, p. 45], pentru alții – asigurarea liniștii, inviolabilității vieții și sănătății funcționarilor penitenciarului, a condamnaților și altor persoane, a muncii și odihnei acestora, precum și a funcționării instituției penitenciare în ansamblu și a unităților structurale ale sale în particular [18, p. 7]. În viziunea altora – ca stare care asigură lipsa pericolului [16, p. 7].

Conceptul de securitate penitenciară este complex în conținut, datorită funcției custodiale a penitenciarului. Persoanele private de libertate trebuie izolate și ținute în penitenciar conform unor reguli precise, menite să întrețină o atmosferă carcerală suportabilă și cât mai umanizată.

Securitatea penitenciară este formată dintr-un ansamblu de măsuri și acțiuni destinate a preveni evadările și a menține un mediu uman între deținuți, între aceștia, pe de o parte, și personalul penitenciar, pe de altă parte, care să prevină

solutely secure, there mustn't exist any risks, any threatening, any trouble [12, p. 128].

In other words, to make the security environment a real and effective area, it shouldn't be threatened or exposed to any kind of risks. Security should be ensured by the state by means of excluding or reducing the risky and dangerous situations or at least keeping them under control.

The safety / security issues are still an imminent matter in modern society. The problem of a personal, security, citizen or organization security is examined at the national and international levels.

It is important to mention that there are more than one type of security/ safety. Among them are personal, collective, economical, military security, etc.

Methods and materials applied. In the study process were applied the methods: analysis, synthesis, comparison and logical awareness. The materials used are the publications of scientists in the field, as well as the corresponding legislation.

Results obtained and discussions. The term „penitentiary security” appeared in the sights of the scientists in the domain in the 80's of the XX century. The problems of security in prisons is still of great importance because depriving a person from liberty arouses fierce discussions and controversies [22, p. 25].

The science of criminal law treats the concept of prison security differently. From the perspective of some authors the penitentiary security and the way it's provided consists in the protection of some specific buildings, constructions etc. [17, p. 45]. For some other specialists in the field it deals with the protection of order, the inviolability of life and health of the penitentiary staff and of the detainees and other people. The protection of their working and resting regime including the good functioning of the penitentiary with all of the structural units or taken all separately or together [18, p. 7]. In others opinion - it is just the absence of danger [16, p. 7].

The concept of *penitentiary security* is quite complex and profound due to the custody function of the prison. The people deprived of their freedom must be isolated and kept in jail in strict accordance with the rules meant to maintain a

manifestările agresive și autoagresive ale condamnaților [14].

Ținând cont de faptul că asigurarea securității penitenciare reprezintă un complex de măsuri diverse, în literatura de specialitate [21] sunt evidențiate următoarele principii ale asigurării securității:

1. Respectarea și protecția drepturilor și libertăților personalului penitenciar, al condamnaților și a altor persoane;
2. Legalitatea;
3. Sistemicitatea și complexitatea aplicării de către organele de stat a unor măsuri juridice, organizatorice, de regim, special-investigative, de profilaxie, tehnico-materiale, de asigurare materială și alte măsuri de asigurare a securității;
4. Prioritatea măsurilor de prevenire în scopul asigurării securității;
5. Interacțiunea organelor de stat cu formațiunile obștești, organizațiile internaționale și cetățenii în scopul asigurării securității.

Urmează de menționat că sarcina asigurării securității în cadrul instituțiilor penitenciare este prevăzută de legislația internațională în domeniu. Astfel, *Ansamblul de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților*, chiar la regula nr. 1, prevede că „Siguranța și securitatea deținuților, angajaților, prestatorilor de servicii și a vizitatorilor trebuie să fie asigurată permanent” [1].

Potrivit art. 13 alin. (2) lit. b) al *Legii Nr. 300 din 21-12-2017 cu privire la sistemul administrației penitenciare*, pentru realizarea obiectivelor, Administrația Națională a Penitenciarelor și instituțiile subordonate asigură ordinea de drept, legalitatea și egalitatea în instituțiile penitenciare, securitatea persoanelor private de libertate, inclusiv în timpul escortării acestora, a personalului din cadrul sistemului administrației penitenciare și a persoanelor aflate pe teritoriul instituțiilor penitenciare.

Totodată sistemele tradiționale de control din cadrul instituțiilor de detenție nu întotdeauna sânt în măsură să combată eficient manifestările criminale care poartă un caracter stihinic, necontrolat, care deseori se bazează pe perpetuarea tradițiilor subculturii criminale [20, p. 93].

Este necesar de ținut cont de schimbările cantitative și calitative al contingentului de deți-

bearable, imprisoning atmosphere in the most human way.

The penitentiary security is a complex set of *measures and actions* meant to prevent prison breaks and to maintain a humane environment among the inmates themselves on one hand, between the inmates and the prison staff on the other hand. It is a set of actions that prevent aggressive behavior towards other detainees as well as self-aggressiveness of the convicts [14].

Taking into consideration that the penitentiary security assurance stands in a complex set of measures, the specific literature [21] mentions the following methods:

1. The protection of the human rights, freedoms of penitentiary staff, detainees and other people;
2. Legality;
3. Consistency and the complexity of the applied judicial, organizational, regime, special-investigatory, preventive, technical and material, financial assurance and a lot of other measures of assuring security;
4. The priority of the preventive measures pursuing security assurance;
5. The interaction of the governmental bodies with the community groups, international organizations and citizens, with the goal of assuring the security.

It is to be mentioned that the task of assuring security in the frame of penitentiary environment is stipulated in the international legislation in the domain. Thus, the *Set of minimum rules for the treatment of detainees and the recommendations related to it*, ... Rule 1 stipulates that “The safety and security of detainees, employees, service providers and visitors must be ensured at all times” [1].

According to the article 13 paragraph 2 point b) *Law No 300 of 21.12.2017 regarding the penitentiary administration system*, in order to achieve the objectives: The National Administration of Penitentiaries and subordinated institutions ensure the rule of law, legality and equality in penitentiary institutions, the security of persons deprived of liberty, including during their escort, of personnel within the penitentiary administration system and of persons on the territory of

nuți. Astfel, mulți din ei execută pedeapsa pentru omor intenționat sau vătămări corporale grave. O bună parte din deținuți sânt supuși tratamentului forțat contra alcoolismului și narcomaniei sau suferă de tulburări psihice ce nu exclud responsabilitatea. Schimbările din componența deținuților condiționează căutarea unor noi forme organizatorice de conducere a instituțiilor penitenciare.

Conform datelor statistice oferite de către ANP, numărul persoanelor deținute în instituțiile penitenciare la 01.10. 2021 constituia 6429 persoane din care 1046 se află în arest preventiv și 5306 au statut de condamnați [3].

Din numărul total al persoanelor condamnate 3177 (60%) persoane au deja 2 sau mai multe condamnări; 3482 (66%) persoane au vârsta între 18 și 40 ani; 4172 (79%) persoane sânt condamnate pentru infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave [4].

Având în vedere respectivii indicatori, organele și instituțiile sistemului execuțional-penal, activitatea cărora este nemijlocit legată de executarea pedepselor penale, ținând cont de sarcinile corijării condamnaților și asigurării securității penitenciare, trebuie să reacționeze la modificările care au loc.

În aceste condiții, actualitatea problemei securității penitenciare crește datorită unor circumstanțe cum ar fi întinerirea și degradarea caracteristicilor criminologice ale contingentului de condamnați care-și ispășesc pedeapsa în instituțiile penitenciare ale ANP, ceea ce se manifestă prin diferite forme de comportament distructiv, inclusiv atentate la adresa reprezentanților administrației.

Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) a remarcat o lipsă cronică de gardieni în penitenciarele din Republica Moldova, ceea ce a dus la dependența de liderii informali pentru a menține controlul asupra populației deținute, adesea prin violență [8, p. 7].

Astfel, în rândul condamnaților sânt promovate tradițiile criminale, fiind cultivate forme informale de comportament. Totodată în activitatea practică apar probleme legate de lipsa asigurării juridice și organizatorice a activităților de prevenire a criminalității penitenciare.

penitentiary institutions.

At the same time, the traditional control systems within the detention institutions are not always able to effectively combat criminal manifestations that have an uncontrolled character, which are often based on the perpetuation of the traditions of the criminal subculture [20, p. 93].

It is absolutely necessary to take into account qualitative and quantitative changes of the contingent of detainees. Thus, many of them execute the punishment for intentional murder or serious bodily injury. A large proportion of detainees are subjected to forced treatment against alcoholism and drug addiction or suffer from mental disorders that do not exclude liability.

Changes in the composition of detainees condition the search for new organizational forms of management of the penitentiary institutions.

According to statistical data provided by ANP, the number of persons detained in penitentiary institutions at 01.10.2021 constituted 6429 persons of which 1046 were in pre-trial detention and 5306 had the status of convicts [3].

From the total number of convicted persons 3177 (60%) already have 2 or more convictions; 3482(66%) persons are aged between 18 and 40 years old; 4172(79%) of them are convicted of serious crimes, particularly serious or exceptionally serious crimes [4].

Considering the respective indicators, the bodies and institutions of the executive-criminal system, whose activity is directly related to the execution of criminal punishments, taking into account the tasks of correcting convicts and ensuring penitentiary security, must react to the changes that take place.

In these conditions, the topicality of the penitentiary security problem increases due to some circumstances such as rejuvenation and degradation of the criminological characteristics of the convict contingent who serve their sentence in penitentiary institutions of the ANP, which is manifested by various forms of destructive behavior, including attacks on representatives of the administration.

The European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) has noted a chronic

Printre multiplii indicatori care caracterizează starea securității în instituțiile penitenciare urmează de evidențiat următoarele aspecte problematice și situații critice înregistrate pe parcursul anului 2020 [9, p. 10]:

– *leziuni corporale: 1024 de cazuri depistate în mediul deținuților (2019-1203) ceea ce constituie o descreștere cu 14,87%*;

– *237 de cazuri depistate la sosirea din izolatoarele inspectoratelor de poliție (2019-306) indicator în descreștere cu 22,54%, și respectiv, 787 de cazuri depistate la condamnați în instituțiile penitenciare (2019-897);*

- *din numărul total de leziuni corporale, 115 au fost stabilite urmare a altercațiilor dintre deținuți (2019 -179), indicator în descreștere cu 35,75%;*

– *aplicarea forței fizice: 377 de cazuri (2019-351) și 296 de cazuri de aplicare a mijloacelor speciale asupra deținuților (2019-300), astfel fiind atestată o creștere cu 6,89% la capitolul aplicarea forței fizice, iar la aplicarea mijloacelor speciale o scădere cu 1,33% comparativ cu perioada anului precedent;*

– *atac asupra angajaților: 20 de cazuri fiind stabilite ca tentativă de atac (2019-16 cazuri de atac) [9, p. 11].*

În urma desfășurării activității speciale de investigații la compartimentul *prevenirii acțiunilor ilicite din partea deținuților* în instituțiile penitenciare, în anul 2020, s-a înregistrat comiterea a 215 fapte ilicite [9, p. 12].

Printre *cauzele care favorizează comiterea infracțiunilor* în instituțiile penitenciare pot fi numite: organizarea nesatisfăcătoare a luptei cu pătrunderea în instituțiile penitenciare a băuturilor alcoolice și substanțelor narcotice; lacune în procesul de supraveghere a condamnaților atât în zonele locative cât și la obiectivele de producere; controlul insuficient din partea administrației asupra eliberării, utilizării și păstrării instrumentelor de muncă; lacune în organizarea căutării și ridicării obiectelor utilizate la comiterea unor infracțiuni; lacune în organizarea timpului liber și controlului asupra respectării de către condamnați a regimului zilei; identificarea întârziată a condamnaților care pot comite atentate la securitatea altor condamnați.

shortage of guards in prisons in the Republic of Moldova, which led to dependence on informal leaders to maintain control over the detained population, often through violence [8, p. 7].

As a result, criminal traditions are promoted among the convicts. Thus, informal forms of behavior being cultivated. At the same time, in the practical activity there are problems related to the lack of legal and organizational insurance of the activities for the prevention of penitentiary crime. Among the multiple indicators that characterize the state of security in penitentiary institutions the following problematic aspects are highlighted during the year 2020 [9, p. 10]:

- *bodily injuries: 1024 cases detected among detainees (2019 – 306) - declining by 14,87%;*

- *237 cases detected on arrival from the isolators of the police inspectorates - declining indicator by 22,54%, and respectively, 787 of the cases detected in penitentiary institutions (2019-897);*

- *115 cases of the total number of bodily injuries were established as a result of altercations between detainees (2019 – 179) – declining indicator by 35.75%;*

- *application of physical force: 377 of the cases (2019 -351) and 296 of cases of application of special means to detainees (2019 – 300) thus attesting an increase with 6.89% -the application of physical force, and when applying special means to detainees –declining by 1.33% compared to the same period last year;*

- *attack on employees: 20 cases established as an attempted attack (2019 - 16 cases of attack) [9, p. 11].*

Following the development of the special investigation activity in the department of *prevention of illicit actions by detainees* in penitentiary institutions, in 2020, *215 illicit acts were registered* [9, p. 12].

Among the *cases that favor the commission of crimes* in penitentiary institutions can be named: the unsatisfactory organization of the fight against the intrusion in penitentiary institutions of narcotic substances and alcohol; gaps in the supervision process of convicts both in residential areas and in production facilities; insufficient control by the administration over the release, use and storage of working tools; gaps in

Astfel, există *factori interni* care contribuie la diminuarea securității penitenciare: subcultura criminală; incompetența profesională a funcționarilor; manifestarea grupurilor criminale în locurile de detenție; cazurile de corupție în mediul penitenciar; relațiile neregulate între funcționari și deținuți. *Factorii externi* – factorii sociali economici, politici, juridici etc. care influențează securitatea penitenciară [19].

În scopul prevenirii criminalității în instituțiile penitenciare este necesar de a asigura implicarea deținuților în diferite activități social-utile (munca social-utile, instruirea generală și profesională). La etapa actuală atragerea reală în activități de muncă a condamnaților constituie aproximativ 14% [5]. Condamnații se află în izolare, nu sunt implicați în activități de muncă și cel mai important nu-și văd perspectiva de mai departe. Cu un astfel de contingent este destul de dificil de lucrat.

Pentru administratorii de penitenciare, securitatea reprezintă activitatea de bază. „Securitatea” poate fi clasificată în trei categorii de bază: *securitate fizică*, ce implică infrastructura, clădirile, perimetrele și tehnologiile de suport, inclusiv dispozitivele electronice; *securitatea procedurală*, care include acțiuni orientate și structurate desfășurate de către angajații penitenciarelor, cum ar fi verificările de securitate, controalele și acțiunile diverse de rutină; și *securitatea dinamică*, care cuprinde măsuri ce contribuie la dezvoltarea unor relații profesionale și pozitive între angajații penitenciarului și deținuți în calitate de abordare specifică a securității bazată pe cunoașterea populației penitenciarului și înțelegerea relațiilor între deținuți și între deținuți și angajații penitenciarului [7].

Recomandarea nr. 23 (2003) a Comitetului de Miniștri al statelor membre privind managementul instituțiilor penitenciare prevede că menținerea controlului în penitenciar ar trebui să se bazeze pe utilizarea securității dinamice, adică dezvoltarea de către personal a relațiilor pozitive cu deținuții pe baza fermității și corectitudinii, în combinație cu o înțelegere a situației lor personale și a oricărui risc prezentat de anumiți deținuți (Regula 18) [10].

În cazul în care se folosesc dispozitive teh-

the organization of the search and collection of objects used to commit crimes; gaps in the organization of free time and control of the convicts' daily regime; delayed identification of convicts who may commit attacks on the security of other convicts.

Consequently, there are *internal factors* that contribute to diminished security in penitentiaries: criminal subculture, professional incompetence of civil servants, the manifestation of criminal groups in places of detention; cases of corruption in the penitentiary environment; irregular relations between officials and detainees. *External factors* - social, economic, political, legal factors, etc. that influence prison security [19].

In order to prevent crime in prisons, it is necessary to ensure the involvement of detainees in various socially useful activities (useful social work, general and professional training). At the current stage the real attraction in work activities of the convicts is approximately 14% [5]. Those convicts who are in isolation, those who are not involved in work activities do not see their perspectives. It is quite difficult to work with such a contingent. For penitentiary administrators, security is the basic activity.

„Security” can be classified into 3 basic categories: *Physical security* - involving infrastructure, buildings, perimeters physical security involving infrastructure, buildings, perimeters and technologies, including electronic devices. *Procedural security* - includes oriented and structured actions carried out by prison staff, such as security checks, controls and various routine actions. *Dynamic security* - includes measures that contribute to the development of professional and positive relations between prison employees and detainees as a specific security approach based on the knowledge of the prison population and understanding the relationships between detainees, as well as those between detainees and employees [7].

The Recommendation No 23 (2003) of the Committee of Ministers of the Member States regarding the management of the penitentiary institutions that provides maintaining control in the penitentiary should be based on the use of dynamic security, that is, the development by staff of positive relationships with detainees based on firmness

nice, cum ar fi alarmele și televiziunea cu circuit închis, acestea ar trebui să fie întotdeauna complementate cu metodele dinamice de securitate.

Securitatea dinamică este un concept ce implică: dezvoltarea relațiilor pozitive cu deținuții; canalizarea energiei deținuților în muncă și activitate constructivă; menținerea unui regim decent și echilibrat cu programe individuale pentru deținuți.

Astfel, securitatea dinamică este menită să răspundă nevoilor specifice ale deținuților, să contribuie la crearea unui climat pozitiv. Se recurge la utilizarea măsurilor disciplinare, atunci când este strict necesar [15, p. 45].

Aceasta este eficientă pentru a asigura că puterea pe care o au angajații asupra deținuților nu este percepută ca o provocare sau pedeapsă și permite angajaților să anticipeze probleme și riscuri de securitate într-un penitenciar. *Regulile penitenciare europene* [11] prevăd că „securitatea asigurată prin bariere fizice și alte mijloace tehnice va fi suplimentată de securitatea dinamică furnizată de echipa de intervenție care trebuie să-i cunoască pe deținuții aflați sub controlul lor (pct. 51).” Aceasta presupune efectuarea unei evaluări a riscurilor pentru securitate cât mai curând posibil după primire pentru a se stabili riscul pe care deținuții l-ar putea prezenta pentru comunitate dacă ar întreprinde o tentativă de evadare și chiar riscul că aceștia vor încerca să evadeze fie pe cont propriu, fie cu ajutorul unui complice din exterior.

Nivelul de securitate necesar trebuie să fie revizuit la intervale regulate pe durata detenției unei persoane [7, p. 51-52].

Prin urmare, atingerea nivelului de excelență în securitatea dinamică revine conducerii penitenciarului care promovează o cultură pozitivă bazată pe trei piloni: mediu favorabil; personal competent și dedicat; evaluarea individuală a deținuților și evaluarea riscurilor [7, p. 53].

În prezent, legislația execuțional-penală națională [2; 6; 12] conține mai multe prevederi orientate spre asigurarea securității în mediul penitenciar. Astfel, pot fi evidențiate următoarele mijloace de asigurare a securității în mediul penitenciar:

– regimul în instituțiile penitenciare; instalațiile tehnico-inginerești; controlul asupra

and fairness, in combination with an understanding of their personal situation and any risk posed by certain detainees (Rule 18) [10].

If technical devices such as alarms and closed circuit television are used, they should be complemented by dynamic security methods.

Dynamic security is a concept involving: developing positive relationships with detainees; channeling the detainees’ energy in work and constructive activity; maintaining a decent and balanced regime with individual programs for detainees.

So dynamic security is meant to meet specific needs of the detainees, it contributes to the creation of a positive climate. The disciplinary measures are used only when it is strictly necessary [15, p. 45].

The use of disciplinary methods is effective to ensure that power employees have over detainees it is not perceived as a challenge or punishment and allows employees to anticipate problems and risks in a penitentiary. *European penitentiary rules* [11] provide that security is ensured by physical barriers and other technical methods will be supplemented by the dynamic security provided by the intervention team that must know the detainees under their control. This involves an evaluation of the security risk assessment as soon as possible in order to determine the risk that detainees may present for the community like an attempt to escape on their own or with some outside help.

The required level of security needs to be reviewed at regular intervals during a person’s detention [7, p. 51-52].

Therefore, achieving the level of excellence in dynamic security is the responsibility of the penitentiary management who promotes a positive culture based on three pillars: favorable environment, competent and dedicated staff, individual assessment of detainees and risk assessment [7, p. 53].

At present, the national criminal enforcement legislation [2; 6; 12] contains several provisions aimed at ensuring security in the penitentiary environment. Therefore, the following means of ensuring security in the penitentiary environment can be highlighted:

- The regime in penitentiary institutions,

condamnațiilor prin intermediul sistemelor de supraveghere video;

- supravegherea vizuală asupra condamnațiilor în instituțiile penitenciare; regimul special în penitenciare; aplicarea mijloacelor speciale și a armei de foc; activitatea specială de investigații;

- aducerea la cunoștința deținuților a prevederilor legislației execuțional-penale.

În activitatea administrației penitenciare, desfășurată în vederea prevenirii infracțiunilor în rândul deținuților, tradițional sânt evidențiate măsurile generale și individuale de prevenire.

Condițiile sigure de activitate ale funcționarilor SAP sunt create atât prin intermediul mijloacelor de asigurare a regimului cât și nemijlocit prin comportamentul funcționarilor. Asigurarea securității depinde de acțiunile funcționarilor, cunoștințe, bazate pe experiența profesională și respectarea strictă a legalității în raport cu deținuții.

În prezent, în cadrul sistemului administrației penitenciare, o atenție sporită este acordată problemelor ce țin de asigurarea securității persoanelor a funcționarilor. Se îmbunătățesc condițiile de trai ale deținuților, fapt care contribuie la diminuarea încordării lor emoționale. În afară de aceasta, se perfecționează dotarea tehnică a instituțiilor cu camere video, sisteme tehnice de pază și supraveghere; este desfășurată activitatea serviciilor psihologice în vederea creșterii rezistenței funcționarilor SAP în situații de stres, precum și a serviciilor educative în vederea consolidării disciplinei.

Activitățile desfășurate de administrația penitenciarului pentru realizarea siguranței deținerii constau în luarea măsurilor de pază, escortare, însoțire și supraveghere, în scopul menținerii ordinii și disciplinei în rândul deținuților. O altă componentă a securității penitenciare este formată din *procedurile de siguranță folosite* (percheziții, apelul etc.).

Siguranța deținerii se referă la totalitatea activităților desfășurate de administrația penitenciarului în scopul impunerii unor restricții în ceea ce privește libertatea de mișcare a deținuților, astfel încât să prevină săvârșirea de noi infracțiuni, să fie împiedicată sustragerea lor de la executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, precum și pentru protejarea vieții, integrității cor-

technical and engineering installations, control over convicts through video surveillance systems.

- Visual surveillance of convicts in penitentiary institutions; the special regime in penitentiaries, the application of special means and the firearm; special investigation activity.

- Bringing to the attention of the detainees the provisions of the executive-criminal legislation;

Within the activity of the penitentiary administration, carried out in order to prevent crimes among detainees, traditionally, general and individual prevention measures are highlighted.

The secure working conditions of SAP officials are created both, through the means of ensuring the regime and through the direct behavior of officials. Ensuring security depends on action of the officials, knowledge, professional experience, strict compliance with legislation in relation to detainees.

Currently, within the penitentiary administration system, increased attention is paid to issues related to ensuring the personal security of civil servants. The living conditions of the detainees are improved, which contributes to reduce their emotional strain. In addition, the technical endowment of the institutions with video cameras, technical security and surveillance systems is being improved; the activity of the psychological services is carried out in order to increase the resistance of the SAP officials in stress situations as well as the activity of educational services in order to consolidate the discipline.

The activities carried out by the penitentiary administration to achieve the security of detention consist in taking measures of guarding, escorting, accompanying and supervising in order to maintain order and discipline among detainees. Another component of prison security consists in the security procedures like searches, appeals ...

The security of detention refers to the totality of the activities carried out by the penitentiary administration in order to impose some restrictions regarding the freedom of movement of detainees, so as to prevent the commission of new crimes; to prevent their evasion from the execu-

porale și sănătății acestora, a personalului locului de deținere și a oricăror altor persoane [14].

În acest sens, pe parcursul anului 2020, serviciile de resort au realizat un șir de intervenții, printre care: percheziții, activități speciale de investigații, acțiuni de prevenire a introducerii obiectelor/substanțelor interzise, operațiuni de descoperire/curmare a infracțiunilor ce s-au pregătit/săvârșit în penitenciar. Astfel, în anul 2020, au fost efectuate 10570 de percheziții (2019 - 10350), dintre care: *planificate* – 5279 (2019 - 5659), și *inopinate* – 5291 (2019 - 4691) [9].

Ulterior, la punctele de trecere și control, cât și la edificiile de pază a instituțiilor penitenciare, au fost desfășurate 830 de măsuri de regim, în rezultatul cărora au fost reținute 67 de persoane civile, care au încercat să introducă obiecte și substanțe interzise spre folosire de către condamnați [9].

În vederea asigurării securității, penitenciarele trebuie să dispună de amenajările, dispozitivele, personalul și mijloacele tehnice necesare pentru supravegherea și controlul perimetrelor, al spațiilor interioare și al căilor de acces, precum și de armamentul și muniția necesare. În acest scop se regăsește zidul compact și foarte înalt care delimitează penitenciarul de „lumea liberă”, cu toate accesoriile sale, dispozitive de depistare și utilizarea procedurilor de siguranță [14].

De asemenea, penitenciarele sunt supuse inspecțiilor și controalelor curente, ocazionale, inopinate, tematice și specializate.

Concluzii. Așadar, ținând cont de condițiile actuale de funcționare a instituțiilor penitenciare în interacțiune cu degradarea caracteristicilor criminologice ale condamnaților, se impune necesitatea întreprinderii unor măsuri adecvate în vederea prevenirii violenței penitenciare și neutralizării factorilor însoțitori precum și a utilizării întregului arsenal de măsuri de prevenire, administrative, juridico-penale dar și al perfecționării normelor juridice în vigoare.

Sub aspectul optimizării funcționării sistemului execuțional-penal la un nivel suficient de securitate, reprezintă un interes practic următoarele aspecte ale experienței altor state: ridicarea nivelului dotării tehnice a instituțiilor penitenciare; dezvoltarea formelor de control social și su-

tion of sentences and custodial measures, as well as for the protection of their life, bodily integrity and health of the staff of the place of detention and of any other persons [14].

In this regard, during 2020, the relevant services carried out a series of interventions, including: searches, special investigative activities, actions to prevent the introduction of prohibited objects/ substances, operations to discover/ stop crimes that have occurred prepared/ committed in the penitentiary. Thus, in 2020, 10570 searches were carried out (2019 - 10350), of which: *planned* - 5279 (2019 - 5659), *and unexpected* - 5291 (2019 - 4691) [9].

Subsequently, at the checkpoints and control buildings, as well as at the security buildings of the penitentiary institutions, 830 regime measures were carried out, as a result of which 67 civilians were detained, who tried to introduce objects and substances prohibited for use [9].

In order to ensure security, penitentiaries must have the necessary facilities, devices, personnel and technical means for the surveillance and control of perimeters, interior spaces and access roads, as well as the necessary armament and ammunition. For this purpose, there is a compact and very high wall that delimits the penitentiary from the „free world”, with all its accessories, detection devices and the use of security procedures [14].

Also, penitentiaries are subject to current, occasional, unannounced, thematic and specialized inspections and controls.

Conclusions. Therefore, taking into account the current conditions of functioning of penitentiary institutions in interaction with the degradation of the criminological characteristics of convicts, it is necessary to take appropriate measures to prevent prison violence and neutralize accompanying factors and use the full arsenal of preventive measures: administrative, criminal justice but also of the improvement of the juridical principals in force.

In terms of optimizing the functioning of the executive-criminal system at a sufficient level of security, the following aspects of the experience of other states are of practical interest: raising the level of technical endowment of penitentiary institutions; development of forms of social

praveghere a persoanelor eliberate din detenție.

În al doilea rând, în condițiile actuale, se impune adoptarea unui șir de măsuri legislative și juridico-organizatorice, care ar ține cont de standardele internaționale și experiența pozitivă a altor state în domeniul de activitate al instituțiilor penitenciare orientate spre perfecționarea supravegherii și controlului asupra activității sistemului execuțional-penal cu referire la problemele ce țin de securitate.

În afară de aceasta, este necesar de asigurat inevitabilitatea reacției juridico-penale la toate faptele de violență penitenciară, care constituie componente ale unor infracțiuni, indiferent de subiectul comiterii acestora.

Pe de altă parte, este imperativă exercitarea influențelor educative necesare reintegrării sociale a persoanelor care au săvârșit infracțiuni și, în ultimă instanță, acțiunea în vederea reducerii riscului de recidivă, în condițiile umanizării mediului penitenciar și respectării drepturilor omului. Cu alte cuvinte, rolul esențial al sistemului rezidă în consacrarea penitenciarului ca serviciu social aflat în slujba comunității.

control and supervision of persons released from detention.

Secondly, in the current conditions, it is necessary to adopt a series of legislative and legal-organizational measures, which would take into account international standards and the positive experience of other states in the field of activity of penitentiary institutions aimed at improving supervision and control over the activity of the executive-criminal system with reference to security issues.

In addition, it is necessary to ensure the inevitability of the legal-criminal reaction to all acts of penitentiary violence, which are components of some crimes, regardless of the subject of their commission.

On the other hand, it is imperative to exercise the educational influences necessary for the social reintegration of people who have committed crimes and, ultimately, action to reduce the risk of recidivism, given the humanization of the prison environment and respect for human rights. In other words, the essential role of the system lies in the consecration of the penitentiary as a social service in the service of the community.

Referințe bibliografice

Bibliographical references

1. Ansamblul de reguli minime ale Națiunilor Unite pentru tratamentul deținuților (Regulile Nelson Mandela). Rezoluție adoptată de Adunarea Generală la 17 noiembrie 2015 // https://avp.ro/wp-content/uploads/2020/07/ansamblu_reguli_mnp.pdf (vizitat 12.09.21)
2. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004, în vigoare din 01.07.2005 // Monitorul Oficial nr. 214-220 din 05.11.2010
3. Date statistice privind dinamica persoanelor private de libertate pe perioada 01 ianuarie 2021 - 01 octombrie 2021 // www.anp.gov.md/rapoarte-de-bilant (vizitat 03.10.21)
4. Date statistice privind persoanele condamnate care execută pedeapsa cu închisoare în penitenciare la 01.10.21 // www.anp.gov.md/rapoarte-de-bilant (vizitat 03.10.21)
5. Doar 14% dintre deținuții din Moldova sunt încadrați în câmpul muncii // <https://stiri.md/article/social/doar-14-dintre-detinutii-din-moldova-sunt-incadrati-in-campul-muncii> (vizitat 02.10.21)
6. Legea nr. 300 din 21.12.2017 Cu privire la sistemul administrației penitenciare // Monitorul Oficial nr. 48-57 din 16.05.18
7. Murdoch J., Jiricka V. Combaterea rețelilor tratamente în penitenciare. Consiliul European, versiune în limba română. Chișinău, 2016. 104 p.
8. Rapoarte de țară privind drepturile omului pentru anul 2020: Moldova. Rezumat executiv. // <https://md.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/210/2020-HHR-MOLDOVA-RO.pdf> (vizitat 08.09.21)
9. Raport privind activitatea sistemului administrației penitenciare pentru anul 2020. Chișinău, ANP 2021// www.anp.gov.md/rapoarte-de-bilant (vizitat 08.09.21)
10. Recomandarea Rec (2003) 23 a Comitetului de Miniștri al Consiliului European către statele membre privind managementul de către administrația penitenciară a condamnaților pe viață și celor pe termen lung, adoptată la 09 octombrie 2003 la cea de-a 855-a întrunire a vice-miniștrilor // <https://rm.coe.int/romanian-compendium-2015/16806ab9b7>

- (vizitat 08.09.21)
11. Recomandarea Rec (2006) 2 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre privind regulile penitenciare europene, adoptată la 11 ianuarie 2006 la cea de-a 952-a întrunire a viceministrilor // <https://rm.coe.int/romanian-compendium-2015/16806ab9b7> (vizitat 08.09.21)
 12. Richicinski Iu. Securitatea: noțiune și conținut. În: *Administrarea Publică* nr. 1, 2015, p. 128-131
 13. Statutul executării pedepsei de către condamnați, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 583 din 26.05.2006 // *Monitorul Oficial* nr. 91-94/676 din 16.06.2006.
 14. Siguranța și ordinea în penitenciare // <https://legeaz.net/dictionar-juridic/siguranta-ordine-penitenciar> (vizitat 08.09.21)
 15. Țurcan A. ș.a. Ghid de bune practici pentru angajații sistemului penitenciar. Asigurarea răspunsului la nevoile speciale ale femeilor aflate în detenție. Chișinău, 2019. 86 p.
 16. Громов М., Селиверстов В. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности работников ИТУ. Рязань: РВШ МВД СССР, 1991. 91 с.
 17. Казак Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы. Монография. Рязань: АПУ Минюста России, 2001. 324 с.
 18. Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания наказаний в ИТУ. Под ред. А. Перегудова. Уфа: УВШ МВД России, 1996. 672 с.
 19. Некрасов А., Резник Ж. Обеспечение пенитенциарной безопасности осужденных в местах лишения свободы // <https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-penitentsiarnoy-bezopasnosti-osuzhdennyh-v-mestah-lisheniya-svobody> (vizitat 08.09.21)
 20. Тепляшин П. Эффективность пенитенциарной системы: корреляция факторов, уровни, оптимизация исполнения наказания в виде лишения свободы. În: *Юридическая наука и правоохранительная практика*. 2016. N 4 (38). с. 92-106.
 21. Усеев Р. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: понятие, принципы и задачи // <https://wiselawyer.ru/poleznoe/85809-obespechenie-bezopasnosti-ispravitelnykh-uchrezhdenij-ponyatie-principy-zadachi> (vizitat 08.09.21)
 22. Усеев Р. Основы фортификации в исправительных учреждениях. În: *Вестник Самарского юридического института: Научно-практический журнал*. 2014 Nr. 2(13) с. 24-32

Despre autori:

Oleg RUSU,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
șef al Departamentului știință a
Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
e-mail: articol1@mail.ru*

Nadejda CRAINOVA,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Decan al Facultății de Drept
a Universității de Stat de Economie
din Sankt-Petersburg (Federația Rusă)
e-mail: kraynova.n@unecon.ru*

About authors:

Oleg RUSU,

*PhD, associate professor,
Head of the Science Department of the
Academy „Ștefan cel Mare” of the MIA
e-mail: articol1@mail.ru*

Nadejda CRAINOVA,

*PhD, associate professor,
Dean of the Faculty of Law
of the State University of Economics
of St. Petersburg, Russia
e-mail: kraynova.n@unecon.ru*